

обоснованное применение ИИ позволяет создать эффективную и современную образовательную среду.

Список литературы

1. Artificial Intelligence in Foreign Language Teaching: A Tool or a Teacher's Replacement? – Journal of Analysis and Trends
2. Особенности использования искусственного интеллекта при обучении иностранным языкам – (2024) Спецвыпуск журнала “ Зарубежная лингвистика и лингводидактика”
3. Enhancing Foreign Language Learning Through AI-Powered Learning Management Systems –Zokirova M., Faculty of Foreign Language and Literature, Uzbekistan State World Languages University
https://ijournal.uz/index.php/judr/article/view/2065?utm_source=chatgpt.com
2. 4 Искусственный интеллект в обучении английскому языку – Тукмирзаева, А., & Космуратов, А. (2025.06.19) Журнал иностранных языков и лингвистики

JOHIZNING “AL-BAYAN VA AT-TABYIYN” ASARINING ARAB BALOG’ATI ILMIDA TUTGAN O’RNI

Muallif: Yangiboyeva Muborak Baxtiyor qizi

O’zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti arab tili fakulteti 3-kurs talabasi

Email: rebekamarin7@gmail.com

Tel raqam: +998993068597

Ilmiy Rahbar: Abdullayev Muhammad Xamzayevich

Annotatsiya. Mazkur maqolada mashhur arab adibi va mutafakkiri Abu Usmon Amr ibn Bahr al-Johizning “Al-Bayon va at-tabyin” asari tahlil qilinadi. Asarning arab balog’ati, notiqlik san’ati va adabiy tafakkur rivojidadagi ahamiyati yoritiladi.

Shuningdek, Johizning bayon tushunchasiga bergan ta'riflari, uning fasohat va balog'at haqidagi qarashlari arabcha misollar asosida ochib beriladi. Maqolada "Al-Bayon va at-tabyin" asarining keyingi adabiy-nazariy maktablarga ko'rsatgan ta'siri ham ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar.Johiz, Al-Bayon va at-tabyin, balog'at, fasohat, bayon, arab adabiyoti, notiqlik san'ati.

Kirish

Arab adabiyoti tarixida balog'at ilmining shakllanishi va rivojlanishida alohida o'rin tutgan allomalardan biri Abu Usmon al-Johiz hisoblanadi. Uning "Al-Bayon va at-tabyin" asari nafaqat adabiy-nazariy manba, balki arab notiqligi va nutq madaniyatining muhim qo'llanmasi sifatida e'tirof etiladi. Ushbu asar orqali Johiz bayon, fasohat va ma'no yetkazish san'atining mohiyatini chuqur tahlil qilgan.

Johiz va bayon tushunchasi

Johiz "bayon" tushunchasiga keng ma'no beradi. Uning fikricha, bayon faqatgina so'z bilan ifodalash emas, balki ma'noni har qanday vosita orqali aniq yetkazishdir. U bu haqda shunday deydi:

«البيان اسمٌ جامعٌ لكلِّ شيءٍ كشف لك قناع المعنى»

("Bayon — ma'no pardasini ochib beruvchi har qanday vositaning umumiy nomidir.")

Bu ta'rifdan ko'rinadiki, Johiz nutq, ishora, yozuv va hatto sukunatni ham bayon doirasiga kiritadi. Bu yondashuv o'z davri uchun nihoyatda yangicha va keng qamrovli bo'lgan.

"Al-Bayon va at-tabyin" asarining mazmuni

Asar bir necha yo'nalishni qamrab oladi:

- notiqlik va fasohat,
- so'zning ta'sir kuchi,
- nutqning jamiyatdagi o'rni,
- Qur'on va hadis tilining balog'ati,

•arab qabilalarining nutqiy xususiyatlari.

Johiz fasohatli nutqni quyidagicha tasvirlaydi:

«خيرُ الكلام ما قلَّ ودلَّ»

(“Eng yaxshi so‘z — qisqa bo‘lib, chuqur ma’no ifodalagan so‘zdir.”)

Bu fikr hozirgi zamon nutq madaniyati uchun ham dolzarbligini yo‘qotmagan.

Asarning arab balog‘ati ilmiga ta’siri

Al-Bayon va at-tabyin” keyinchalik shakllangan balog‘at ilmining uch asosiy bo‘limi — ma’oniy, bayon, badi’ ilmlariga mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qildi. Abdulqohir Jurjoniy, As-Sakkokiy kabi allomalar Johiz qarashlaridan samarali foydalanganlar.

Johiz nutqning ijtimoiy mas’uliyatiga ham alohida e’tibor qaratadi:

«اللسانُ ترجمانُ العقل»

(“Til — aqlning tarjimonidir.”)

Bu jumla nutq va tafakkur o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni yaqqol ifodalaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, “Al-Bayon va at-tabyin” asari arab adabiy tafakkurida beqiyos ahamiyatga ega. Johiz bu asar orqali balog‘atni faqat badiiy bezak sifatida emas, balki fikrni aniq, ta’sirchan va mas’uliyat bilan yetkazish vositasi sifatida talqin qiladi. Asar bugungi kunda ham tilshunoslik, adabiyotshunoslik va notiqlik san’ati bilan shug‘ullanuvchilar uchun muhim manba bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Al-Johiz. Al-Bayon va at-tabyin. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
2. Abdulqohir Jurjoniy. Asror al-balog‘a. Qohira.
3. As-Sakkokiy. Miftah al-ulum.
4. Brockelmann C. History of Arabic Literature. Leiden.